

Dansk Tekstilhistorisk Forening

TENEN

33. ÅRGANG NR. 2 · JUNI 2023

Den tekstilmaterielle kulturkonflikt i Cambodia

af Magali- An Berthon

TEX-KR er et Horizon 2020 Marie Curie projekt udført fra Cambodia i samarbejde med Center for Tekstilforskning på Københavns Universitet, og undersøger tekstilfremstilling og beklædningspraksisser i Cambodia fra 1970 til midten af 1980'erne. Projektet undersøger i særdeleshed perioden for De Røde Khmerers totalitære regime. Diktaturet kostede næsten to millioner mennesker livet i årene mellem 1975 og 1979 og havde altødelæggende konsekvenser for praksisserne i tekstiltilhåndværk. Dette projekt stiller spørgsmålet: hvordan kan man skrive den civile historie om borgerkrigen og diktaturet i Cambodia gennem tekstiler, når man har at gøre med begrænsede kilder, udsagn og materialer?

For at tage fat på en sådan traumatisk fortid tager projektet sig en mangesidig tilgang koncentreret omkring erindring, tab og materiel kultur for at undersøge følsomme tekstilberetninger og genstande i en Cambodiansk sammenhæng.

Dette projekt udfolder sig i tre faser og kombinerer arkiv- og historieforskning, feltarbejde og formidling. Den første fase undersøger tekstilsamlingen og arkiverne på Cambodias nationalmuseum i Phnom Penh. Anden fase fokuserer på klæderne, der tilhørte ofrene i De Røde Khmerers S-21 fængsel, der nu er folkedrabsmuseet Tuol Sleng, også beliggende i Phnom Penh. Tredje fase fokuserer på at opsætte en udstilling, som skal skabe en dialog mellem moderne praksisser i tekstil og kunst i Cambodia og historien bag den tabte tekstilkollektion på Cambodias nationalmuseum.

Fase 1: Gennem arkivforskning fokuserer projektet på at give et overblik over opbygningen af tekstilsamlingen på nationalmuseet under det franske protektorat indtil starten af 1970'erne, under museets lukkeperiode under diktaturet, og de tab der opstod som følge af konflikten i 1980'erne. I årene mellem 1970 og den første inventaropgørelse i 1990'erne efter konflikten var der forsvundet omkring trefjerdedele af tekstilsamlingen, hvor meget af det sandsynligvis kan tillægges miljømæssige skader og plyndring. Før diktaturet var der 415 genstande i tekstil- og kostumesamlingen, hvilket inkluderer 317 flade silketekstiler af forskellige stilarter og oprindelser såsom tørklæder (kanseng) og forskellige typer af sampot (hofte-sjal): sampot hol (ikat), charabap (brokade) og lboeuk (supplerende-islæt mønster). Ydermere var der 66 danse- og teaterkostumer og tilbehør, såvel som 30 lykkebringende beklædningsgenstande (lommelærklæder og messehagler i bomuldsstof). Museet kunne kun genfinde 73 flade tekstiler og en samling af danse- og teaterkostumer på omkring 30 til 40 stykker tøj.

Kambodjansk pengeseddel fra Khmer republikken 1970-75, der viser en kvinde, der væver. National Bank of Cambodia 1973.

Fase 2: Tuol Sleng museet blev grundlagt i slutningen af 1979 ved De Røde Khmerers hemmelige S-21 fængsel i Phnom Penh, hvor omkring 18.000 fanger blev dræbt. Ved fængsling blev fangerne omhyggeligt fotograferet af De Røde Khmerers korps. Ved en umenneskeliggørende proces fremtvang man fangerens tilståelser, og deres tøj blev taget fra dem. Mandlige fanger stod tilbage i deres undertøj, mens kvinderne kunne beholde deres trøjer og sarong indtil deres henrettelse. Fangerne kunne op tjene tøj, hvis de udførte bestemte opgaver i fængslet. Fordi fangerens tøj blev fjernet, blev tusindvis af klæder, tekstiler og tøjstykker efterladt indenfor fængslets vægge, da stedet blev forladt i takt med regimets fald i april 1979. Samlingen består hovedsageligt af stykker fra sorte og grønne militær- og tjenesteuniformer og kasketter i kinesisk stil. Nogle af beklædningsgenstandene viser blandt andet tegn på overdreven lapning, og genstandene vidner på den måde om pinsel og kampen for overlevelse. Dette forskningsprojekt fokuserer på lapningspraksisser ved at undersøge de genstande og fragmenter, der viser tegn på menneskehåndtering, og se nærmere på deres materialer, karakteristika og reparationer.

Fase 3: Ved at undersøge to væsentlige arkiver opbevaret i institutioner og ved historiske steder i Phnom Penh, undersøger TEX-KR sager om menneskelige og materielle tab i forbindelse med tekstiler. Tabet og genindvindingen af disse samlinger som følge af De Røde Khmerers grusomheder dækker over to supplerende sider af en traumatisk periode med menneskelig, kulturel og kunstnerisk ødelæggelse. Ud fra disse undersøgelser udbreder projektet sig til praksisbaseret forskning. For at forstærke den Cambodianske stemme inviteres tre kunstnere, væveren Oum Sophea, fiberkunstneren Linda Sok og maleren Fonki, til at

Kvinder i sorte bondeuniformer arbejder i marken. Forside fra propagandablade fra "de røde Khmerer". Bladet var tiltænkt udenlandske læsere, 1976.

udforske, hvordan håndværk, kreativiteten og fantasien spiller en rolle, når man vil hele og genopbygge en kulturarv efter en tid med krig og undertrykkelse. De skal skabe originale kunstværker til udstillingen "Cambodian Ikat Reinvented: From Lost Heritage to Living Practice", som åbner i februar 2024 på Det Kgl. Bibliotek, Københavns Universitetsbibliotek Sønder Campus, inspireret af historien bag den tabte ikat-tekstilsamling på Cambodias nationalmuseum. Magali-An Berthon er ph.d. i designhistorie og Marie Sklodowska-Curie stipendiat ved Center for Tekstilforskning. Hun har en baggrund inden for grafisk design og tekstildesign. Hun har indtil efteråret 2021 undervist som adjunkt i international tekstilhistorie, verdenskulturer og modeteori på kandidatuddannelser i New York, bl.a. på New York University og Fashion Institute of Technology.

Oversættelse til dansk: Olivia Sonme.